

ESCOLAS ATUANDO COMO ABRIGOS

Instituições Públicas e Privadas atuando como abrigos na RMPA

LEGENDA

ÁREA INUNDADA EM 06/05/24

MANCHA URBANA

REGIÃO METROPOLITANA

LIMITES MUNICIPAIS

ESCOLAS ATUANDO COMO ABRIGOS:

PRIVADAS

PÚBLICAS

	Total	Abrigos	%
Escolas Públicas e Privadas - RMPA	2.977	146	4,9
Escolas da RMPA	Total	Abrigos	%
Públicas	1.737	76	4,38
Privadas	1.240	70	5,65

Área inundada
 Fonte: Possantti, I. et al. (2024). Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024 (v.0.9) [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11359951>.

Escolas da RMPA
 Fontes: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Microdados do Censo Escolar da Educação Básica 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-escolar>. Os dados originais foram tratados para disponibilização em arquivo vetorial por: Bárbara Giacom; Alice Rauber Gonçalves; Natan Bregalda. Disponível em: <https://zenodo.org/records/11253525>. Possantti, I. et al. (2024). Mapa de abrigos para o enfrentamento da crise na Região Metropolitana de Porto Alegre e arredores. In: Banco de dados das cheias na Região Hidrográfica do Lago Guaíba em Maio de 2024. v.0.9. [Data set]. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11359951>

Sirgas 2000/UTM 22S

Elaboração: Equipe GT Produção e Análise de Dados e Indicadores / Hariane Mistura Pozzan